

ESPACIOS HÍBRIDOS, PASADOS INFILTRADOS. APROXIMACIÓN A LA MATERIALIDAD DE LA CHACRA DE ANACARSIS LANÚS (SIGLO XIX, BUENOS AIRES)

Analía Patricia García ¹

Recibido: 07/07/2020

Aceptado: 27/06/2021

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados asociados a la identificación de la materialidad de los restos de la chacra que pertenecieron al fundador del pueblo de Lanús. Debido a la gentrificación del municipio, se adoptó la propuesta de etnografía arqueológica para así poder tomar información proveniente de diversas fuentes, públicos y temporalidades. Para ello se realizaron prospecciones, entrevistas con miembros de la comunidad y un descendiente de la familia Lanús, se recurrió a diversos repositorios y archivos, se utilizaron softwares de diseño asistido y sistemas de información geográfica, lo que permitió delimitar el área de estudio y reconstruir parte de las transformaciones allí ocurridas. Se concluye que en el sector en el que se encuentran los restos arqueológicos principales de la chacra, coexisten diversas temporalidades y narrativas que llevan a comprender dicho espacio como un lugar de enunciación que articula la hibridez cultural, en dónde se puede establecer una trazabilidad entre la historia de formación del municipio, las dinámicas sociales y los silencios allí involucrados, como las apropiaciones hechas por los distintos públicos.

Palabras clave: materialidad – temporalidad – narrativa – hibridez cultural – espacio de enunciación

ESPAÇOS HÍBRIDOS, PASSADOS INFILTRANTES. ABORDAGEM DA MATERIALIDADE DA FAZENDA DE ANACARSIS LANÚS (SÉCULO XIX, BUENOS AIRES)

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados associados à identificação da materialidade dos restos da fazenda pertencente ao fundador da cidade de Lanús. Devido à gentrificação do município, a proposta de etnografia arqueológica foi adotada para captar informações de diversas fontes, públicos e temporalidades. Portanto, foram realizadas pesquisas,

¹Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Argentina – anianca82@gmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-6737-9372>

García, A. (2021). Espacios híbridos, pasados infiltrados. Aproximación a la materialidad de la chacra de Anacarsis Lanús (siglo XIX, Buenos Aires). *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 10, 53-91. ISSN 1853-7626/2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. DOI: 10.5281/zenodo.5806718

entrevistas com membros da comunidade e um descendente da família Lanús, recorreu-se a diversos repositórios e arquivos, além de softwares de design assistido y sistemas de informação geográfica, que permitiram delimitar a área de estudo e reconstruir parte das transformações que ocorreram lá. Conclui-se que no setor onde estão localizados os principais vestígios arqueológicos da fazenda, coexistem várias temporalidades e narrativas que levam à compreensão desse espaço como um local de enunciação que articula o hibridismo cultural, em que se pode estabelecer uma rastreabilidade entre a história da formação do município, a dinâmica social e os silêncios envolvidos, além das apropriações feitas pelos diferentes públicos.

Palavras-chave: materialidade – temporalidade – narrativa – hibridismo cultural – espaço de enunciação

HYBRID SPACES, INFILTRATED PAST. AN APPROACH TO THE MATERIALITY OF THE ANACARSIS LANÚS FARM (XIX CENTURY, BUENOS AIRES)

ABSTRACT

This paper aims to discuss the results associated to the identification of the archaeological remains of the farm that belonged to the founder of Lanús town. Due to the gentrification of the town, the archaeological ethnography proposal was adopted in order to take information from various sources and publics. Surveys and interviews with the community and a Lanús family descendant were carried out. Various repositories, files and temporalities were used, and some software of assisted design such as geographic information systems, as well, as a way to delimitate the study area and to reconstruct part of the transformations which occurred in that place. It is concluded that in the sector where the main archaeological remains of the farm are located, diverse temporalities and narratives coexisted, which lead us to understanding this space as a place of enunciation which articulates cultural hybridity. A traceability can be established between the history of the formation of the town, the social dynamics and the silences involved, as well as the social appropriations by the different publics.

Keywords: materiality – temporality – narrative – cultural hybridity – enunciation space

INTRODUCCIÓN

Lanús (Provincia de Buenos Aires, Argentina) se creó como municipio el 29 de septiembre de 1944, llamándose para ese entonces “4 de Junio” (Decreto 3321, 1944; González, 1944). Su nombre cambió por el de “Lanús” en 1955 en el marco de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, un movimiento cívico y militar que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón (Dalponte, 2015; Decreto 461, 1955). Esa nueva designación es en alusión a Hipólito Anacarsis Lanús, un comerciante argentino nacido en 1820 en la provincia de Entre Ríos y radicado en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX. La influencia política y económica de la familia Lanús, especialmente de Anacarsis, en un contexto social en el cual era crucial la formación de pueblos, en suma, con las campañas militares e incursiones hacia el interior del territorio generadas en una época que se centró en la formación de

la matriz estado-nación-territorio (ver Delrio, 2005; Briones y Delrio, 2007), lo llevaron a realizar distintos aportes económicos y estructurales para el desarrollo urbano del municipio que un siglo después llevaría su nombre (García, 2020).

Entre esas contribuciones, se destacan la construcción del primer oratorio llamado “Capilla de Santa Teresa” (fundada en 1870) y la creación del hipódromo de carreras (fundado en 1873). Otros miembros de su familia también aportaron para el desarrollo del pueblo, como su hermano Juan Lanús, quien donó las tierras para el tendido férreo de la actual estación Lanús, y también Clara (hija de Juan), quien otorgó el terreno para la creación de la sala de primeros auxilios (fundada en 1925). Algunos de estos lugares, como la capilla y la ex sala de primeros auxilios (hoy Casa de la Cultura) presentan declaratorias patrimoniales (Ley 10.643, 1988; Ordenanza 8.066, 1995). Sin embargo, a pesar de las contribuciones realizadas por la familia que los llevaron a ser conmemorados de diversas maneras, en la actualidad los restos de una de las chacras que pertenecieron a quien es visto por las autoridades locales como fundador del partido, no son valorizadas patrimonialmente, se encuentran en mal estado de conservación y a la venta.

A partir de lo enunciado, el objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos hasta el momento respecto a la materialidad identificada sobre los restos de la chacra de Anacarsis Lanús. Para ello, se pondrá énfasis en la identificación de los límites que tuvo la propiedad como también en las narrativas existentes en torno a ella. Poner el foco de análisis en estos dos aspectos, permite, por un lado, avanzar en el estudio de las transformaciones ocurridas sobre dicho entorno y que llevaron a la gentrificación del sector con la consecuente demolición e invisibilización de parte de los procesos históricos locales. Por otro lado, aporta a visibilizar las múltiples narrativas que contienen los restos arqueológicos asociados a una época en la cual las disputas de poder y los relatos asociados a ellas, aún permanecen vigentes en la actualidad. Como sostienen Mariano y Conforti (2013), en ocasiones, las entidades arqueológicas poseen valoraciones sociales provenientes de grupos disímiles.

Ahora bien, teniendo en cuenta la instancia de inicio de la investigación de este sitio —hasta ahora nunca había sido estudiado arqueológicamente— en este artículo se presentarán principalmente los resultados obtenidos en torno a la delimitación y transformación del sector ocupado por la chacra, como también a la identificación de estructuras originales de la misma en la actualidad, a la vez que se especificarán algunas de las narrativas identificadas hasta el momento respecto a los restos arqueológicos de la vivienda. Es pertinente mencionar que, dado a la temporalidad involucrada y los procesos históricos asociados a ella (siglo XIX en adelante y formación del estado moderno argentino), el enfoque teórico adoptado para esta pesquisa contempla la perspectiva poscolonial, porque en concordancia con Meskell (2002), la modernidad nacional es construida a través de una relación dialógica entre la materialidad arqueológica y las narrativas heterogéneas de un pasado que recursivamente ofrece horizontes de hibridación. En este sentido, el tratamiento de la noción de hibridez, se enmarca en la propuesta de Bahbha (2002), en torno a que ésta representa la ambivalencia del sujeto discriminado en el objeto. Es decir, la ambigüedad del discurso colonial plasmado en aquellos restos arqueológicos entremezclados en el contexto urbano presente.

Tomando esto en consideración, la identificación de diversos discursos asociados a las narrativas del mundo moderno y colonial, junto a la asociación entre dichos relatos y los restos

arqueológicos de la vivienda, vuelven necesaria la aplicación de una metodología de trabajo que permita articular diferentes tipos de fuentes y múltiples temporalidades, que conduzcan a exponer elementos del pasado que aún permanecen en la actualidad. A partir de aquí, metodológicamente, se adoptará la propuesta de etnografía arqueológica, la cual siguiendo a Hamilakis y Anagnostopoulos (2009) posee como ejes centrales la materialidad y la temporalidad, lo que permite romper con la linealidad pasado-presente, a la vez que tomar en consideración los múltiples significados que las personas atribuyen a los restos arqueológicos (González Ruibal, 2012; Hamilakis, 2011). De esta manera, se podrá comenzar a rastrear aquellos elementos del colonialismo que aún permanecen dentro del espacio urbano en el cual se ubicaba la chacra y, comenzar a desandar los discursos coloniales. En sintonía con Castro Gómez (2000), “(...) el problema del ‘otro’ debe ser teóricamente abordado desde la perspectiva del *proceso de producción material y simbólica* en el que se vieron involucradas las sociedades occidentales a partir del siglo XVI” (Castro Gómez, 2000, p. 148, cursivas en original).

ETNOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA EN LANÚS

Metodológicamente, la etnografía arqueológica implica la confluencia de diferentes memorias, pasados, presentes, espacios, narrativas, materialidades y públicos (Hamilakis y Anagnostopoulos, 2009). Esto involucra la obtención de diversos tipos de datos que deben ser analizados, cruzados y puestos en diálogo entre sí, para recuperar la información necesaria que permita delimitar el sector de estudio, identificar la ubicación que tenían las distintas estructuras que poseía la chacra y dar cuenta de las narrativas asociadas a ella. Por lo tanto, para alcanzar dichos objetivos, fue necesario recurrir a un conjunto variado de fuentes, que incluyen documentos escritos (históricos y no históricos de diversa índole), como visitas al campo, entrevistas a distintos públicos, fotografías y mapas, que luego fueron analizados a partir de la comparación entre los elementos textuales, visuales y orales recuperados en ellas.

Dentro de los archivos y repositorios nacionales, provinciales e incluso privados visitados para la obtención de documentos escritos, se encuentran el Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Banco de la provincia de Buenos Aires, el Archivo Personal del Sr. FL –descendiente de la familia-, los Archivos de las inmobiliarias Romay y Gómez Lama y el Archivo Personal de Imágenes en la Historia. En estos repositorios, se recuperaron mensuras judiciales (se detallarán más abajo), la sucesión de Anacarsis Lanús y Dolores Rojas, documentos hipotecarios, registros históricos de la familia Lanús, afiche de venta de la propiedad, un informe de la Sociedad de Arquitectos de Lanús y registros fotográficos actuales.

Los datos referidos a cronologías, procesos de compra y venta, hipotecas, propietarios y cualquier otra información de índole textual fue sintetizada en un documento conjunto que permitiera la reconstrucción temporal e histórica pertinente. Como forma para procesar la información de los mapas, planos y fotografías, se recurrió a un conjunto variado de *softwares*, aplicaciones y *plugins* como ser Sistema de Información Geográfica (ArcSIG y QuantumSIG), SketchUp, Illustrator, Google Earth, SASplanet y V-Ray para SketchUp, los que llevaron a la

construcción de mapas de superposición, reconstrucciones en tres dimensiones y redibujos que facilitaron la identificación y caracterización visual.

En referencia a las visitas al campo, entre los años 2018 y 2020 se realizaron un total de 12, la primera ocurrió el 13 de febrero del 2018 y la última el 24 de agosto del 2020. La mayor parte de ellas fueron específicamente para recorrer el sector, tanto para corroborar la ubicación de los restos arqueológicos de la vivienda (en la primera oportunidad) como para generar registro fotográfico y realizar eventualmente algunas entrevistas a vecinos que se asentaran en sus proximidades. Entre las visitas de campo mencionadas, el 15 de marzo del 2019 se realizó la prospección dentro del área que ocupó la chacra (los detalles de la misma se especificarán en el apartado correspondiente). Si bien las entrevistas fueron realizadas a vecinos próximos a los restos de la propiedad identificados –entre ellos un ex empleado municipal–, también se entrevistó en dos oportunidades al Sr. FL (9/01/2019 y 24/10/2019), a personal de una de las inmobiliarias y al propietario de otra y a Wayra Puca (6/01/2020), indígena miembro del Concejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, residente en el municipio. Las entrevistas al Sr. FL como al Sr. Puca, no fueron contabilizadas como visitas al campo sino como trabajo de campo, porque ninguno de los dos reside en las cercanías de propiedad objeto de estudio de la investigación. En total, se entrevistó a 16 personas, a algunas de ellas en más de una oportunidad, ya sea presencialmente como de manera telefónica.

Para realizarlas se adoptó el método semiestructurado de carácter abierto mencionado por Vieira (2009), el cual deja libertad de respuesta a los entrevistados. Las preguntas realizadas a los vecinos fueron de carácter general: ¿qué recuerda o conoce sobre los restos de la vivienda? ¿quién es el propietario actual? ¿hasta dónde continuaba la propiedad? En referencia a las entrevistas realizadas al Sr. FL y al Sr. Wayra Puca, es pertinente señalar que, en base a los objetivos establecidos en este artículo, aquí no se hará mención a las mismas. Esto se debe a que en el caso del Sr. Puca, la entrevista fue realizada en el marco de las interconsultas para la elaboración del proyecto de ordenanza (se detallará más abajo) y, en cuanto al Sr. FL, las entrevistas adoptaron un carácter más centralizado en la vida de su familia. No obstante, se hará mención a algunas de las documentaciones facilitadas por el Sr. FL y que aportaron a la delimitación del sector que ocupaba la chacra.

Dado que con esta investigación se buscó identificar el área en la cual se encontraba la chacra y analizar tanto lo ocurrido con ella como también los significados que las personas atribuyen a los restos arqueológicos de la misma, este artículo iniciará con un relevamiento del presente hacia una caracterización del pasado. El orden con el cual será encarado este trabajo, se debe a dos razones principales: primero porque el foco de estudio de esta investigación radica en el presente; segundo, porque al ser la arqueología etnográfica multitemporal (Hamilakis, 2011), en concordancia con González Ruibal (2012), la destrucción de la temporalidad pasado-presente repercute éticamente, porque nos lleva a no poder separar el compromiso moral actual con el de quienes nos precedieron. En base al orden establecido, la presentación de los datos a ser analizados será dividida en dos partes. La primera se centrará en la actualidad urbana a partir de la delimitación del área de estudio, la ubicación sobre la traza urbana contemporánea de las estructuras que tenía la chacra y una somera caracterización del estado actual de los restos arqueológicos identificados. Cronológicamente, este apartado se centrará en el siglo XXI. La segunda parte, cuyo foco temporal serán los siglos XIX y XX, tendrá como eje profundizar en los procesos de compra y venta, la descripción de los materiales

constructivos utilizados en la propiedad, así como también en el entorno de la época. Finalmente, se procederá al análisis entrecruzado de ambos apartados lo que permitirá reconstruir las transformaciones ocurridas, como también dar cuenta de algunos de los elementos del pasado que persisten en el presente.

ACTUALIDAD URBANA

Lanús, es un municipio del Gran Buenos Aires que posee una superficie de 48,5 Km² y se encuentra ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, separado de ella por el río Matanza Riachuelo. Su población es de 459.263 habitantes, lo que lo convierte en uno de los municipios más densamente poblados del Gran Buenos Aires¹ (Figura 1).

Figura 1: Ubicación geográfica del municipio de Lanús. Elaboración propia mediante Sistemas de Información Geográfica.

Debido a su tamaño y densidad poblacional, para delimitar el sector de estudio e identificar el lugar en el cual se encontraba la chacra como también posibles estructuras originales en pie, primero, se procedió al análisis de la información obtenida en el Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Mensura judicial 263 de 1911), lo cual permitió acotar el área de búsqueda dentro del municipio y, segundo, se navegó en la web con el fin de obtener información alusiva a la propiedad. Una vez obtenida de internet una imagen con la ubicación de sus restos y la información de que los mismos

se encontraban a 12 cuadras de la estación principal del ferrocarril, sobre la calle Presidente Quintana 591, se acudió al campo para confirmar su presencia en dicha dirección. En esa visita realizada el 13 de febrero del 2018, se observó que la casa no se encontraba habitada, estaba en mal estado de conservación y presentaba tres carteles, dos de venta (Inmobiliaria Civeira y Gómez Lama respectivamente) y uno que refería a la Fundación Ayuda al Desarrollo de la Comunidad (FADECOM), organización social sin fines de lucro fundada en 1991, de la cual hasta el momento no se obtuvo información precisa sobre su existencia².

Al visualizar la cartelería de venta, se procedió a visitar ambas inmobiliarias radicadas en el municipio de Lanús, allí se obtuvo como información que Civeira ya no estaba a cargo de dicha transacción y que Gómez Lama tenía en posesión un informe sobre la propiedad, realizado por la Sociedad de Arquitectos de Lanús. El personal de esta segunda inmobiliaria, facilitó registro fotográfico del exterior e interior de la vivienda, junto con una copia de dicho documento realizado por las arquitectas Borejko, Espinosa y Yañez (1989), con el cual se logró obtener datos sobre el loteo y venta de la misma, los materiales constructivos utilizados y otros detalles que se especificarán en los apartados correspondientes. Tiempo después (3 de agosto de 2018), al entrar en comunicación con el vecino y ex empleado municipal Ernesto Pingitore, se conoció que el Sr. JD es el actual propietario de la vivienda ubicada en Pres. Quintana 591.

Según lo mencionado en diarios digitales locales, el Sr. JD también fue el creador y director de FADECOM³ y llegó a ejercer un cargo de gestión municipal cuando fue confirmado como Director de Cultura por Decreto 2.375 en el año 2011⁴. Con estos datos de referencia se intentó entablar comunicación con el Sr. JD a través de redes sociales y vía telefónica, no obstante, desde el inicio de las mismas (año 2018) hasta la actualidad, no se obtuvo respuesta de su parte. Asimismo, es pertinente resaltar que, en el lapso temporal mencionado, la vivienda estuvo publicada para su venta en la plataforma web Mercado Libre Argentina⁵ —en dicha publicación se hace mención a su valor histórico— y actualmente un agente inmobiliario de Remax es quien tiene a su cargo la transacción sobre la propiedad.

Al analizar el informe de Borejko et al., (1989) se obtuvo una imagen del plano de venta y loteo de la chacra, en el cual se encuentran sus límites y se especifica la ubicación de las distintas edificaciones que la componían durante el primer cuarto del siglo XX. Dicho plano corresponde al último registro que se tiene hasta el momento sobre las características que tenía la propiedad antes de la demolición de las estructuras que la conformaban. El afiche de loteo y venta fue solicitado por Sara María Martínez de Hoz de Schindler —última propietaria de la chacra— a la inmobiliaria Giménez, Zapiola, Panelo y Cía en 1926 (Afiche de venta, 1926; Borejko et al., 1989) y actualmente se encuentra en posesión del Sr. Alberto Romay, agente de transacciones de inmuebles del municipio. Este registro fue de suma relevancia porque, dado a la alta densidad poblacional del partido y la ubicación céntrica del sector en estudio, se observan escasos y reducidos espacios verdes, predominando viviendas particulares, edificios y comercios, lo cual dificulta la identificación de los límites que tuvo la propiedad, la ubicación que tenían las distintas edificaciones que la componían y la visualización de otras estructuras originales que pudieran mantenerse en pie.

Tomando en consideración la urbanización recién descrita sobre el sector de estudio y con una imagen del plano de venta se procedió a la utilización de Sistemas de Información Geográficos (SIG), ya que este tipo de *softwares* tratan datos geográficos y recuperan información de carácter

alfanumérico, permitiendo visualizar un ambiente a través de una ubicación espacial. Esta herramienta tiene como fin establecer una localización geográfica sobre la superficie terrestre que cuente con una proyección cartográfica (Cámara, Davis y Vieira Monteiro, 2001). Si bien dicho campo científico incluye, como cualquier otro, tanto precisión como imprecisión (Goodchild, 2009), en este caso puntual el mapa realizado en ArcGIS (versión 10.5) permitió superponer una imagen satelital obtenida de Google Earth con el plano de venta recuperado del informe recién mencionado y así identificar con bastante precisión los límites que poseía la chacra, así como también el lugar sobre el cual se encontrarían actualmente las edificaciones que la conformaban para el primer cuarto del siglo XX (García, Infantini, Menezes Ferreira, 2018) (Figura 2).

Figura 2. Superposición de la propiedad en la traza urbana actual. Re-elaboración a partir de plano extraído del informe de Borejko, Espinosa y Yañez (1989, p. 46) y de García, Infantini y Menezes Ferreira (2018).

En la Figura 2 se observa que la chacra estaba comprendida entre 12 manzanas del trazado urbano actual y sus límites serían las actuales calles Avenida 25 de Mayo, 14 de Julio, Castro Barros y 20 de Septiembre. A manera organizativa, y para facilitar la descripción y el análisis de la Figura 2, esta sección se subdividió siguiendo como criterio tres de las edificaciones principales (A, C y D) y una última parte que remite de manera general al conjunto de las demás áreas y construcciones

que formaban parte de la chacra. En cada una de ellas se realizaron las descripciones y comparaciones correspondientes con el fin de obtener un panorama general de la situación actual de las mismas.

Edificación A

Al observar el mapa de la superposición, lo primero que se distingue es que la edificación A – indicada en el plano como “casa com torre”- se encontraba ubicada sobre la manzana 5 (calles Pres. Quintana, Amado Nervo, Tte. J. Ranguñi y Carlos Gardel). Dicha edificación se corresponde con los restos arqueológicos identificados en Pres. Quintana 591 (Figura 3). Un elemento central que destaca de la propiedad es la torre mirador o mangrullo que se encuentra en la parte superior de la casa (Figura 4). El Sr. Pingitore, en varias oportunidades que fue entrevistado, siempre asoció la torre con el avistamiento de los malones indígenas. Siguiendo a Gómez Romero y Spota (2006), este tipo de construcciones se vinculan a un sistema de control y vigilancia. Ahora bien, dado a la instancia en la que se encuentra esta investigación, en futuros avances de la misma este punto merece una especial atención, debido a que por un lado para el siglo XIX las líneas de frontera se habían desplazado más hacia el sur (ver Gorla, 2005) y, por otro lado, porque como menciona Miguez (2003), ese siglo se caracterizó por una gran inestabilidad social y política.

Figura 3. Vista de frente de los restos de chacra de A. Lanús. Descripción de los carteles: Sobre la puerta, Fundación ayuda al desarrollo de la comunidad (FADECOM), fundada en 1991. A la izquierda cartel de venta de la Inmobiliaria Remax. Fuente: archivo personal de la autora, 09/10/2019.

Figura 4. Vista de la terraza y torre mirador en la actualidad. Fotografía tomada por Marcelo Giglio (vecino) y facilitada por Jorge Balanzino (Asociación Civil Tukuy Llajta), 4/11/2019.

En el registro fotográfico facilitado por la Inmobiliaria Gómez Lama se observa un deterioro de la casa que se destaca en la Figura 5. El avance sobre el daño estructural se vuelve más evidente al comparar esos archivos con las imágenes facilitadas por un grupo de fotógrafas aficionadas del municipio, quienes realizaron una serie de retratos de la vivienda en el mes de noviembre del 2019 (Figura 6). En ambas figuras se distingue el progresivo deterioro de uno de los muros, del cielorraso y de la escalinata de acceso a la torre mirador. En la Figura 7 se observa la misma situación de mala conservación y los daños en distintos sectores internos como externos de la vivienda.

Figura 5. *a*: fotografía del techo y muro interior; *b*: vista de la escalera. Fuente: inmobiliaria Gómez Lama, s./f.

Figura 6. *a*: fotografía del techo y muro interior; *b*: vista de la escalera. Fuente: gentileza Imágenes en la Historia, noviembre del 2019.

Figura 7. *a*: derrumbe de techo y restos de basura; *b*: rajadura en muro de planta superior y vegetación creciendo en interior; *c*: vegetación y deterioro en terraza y en torre mirador; *d*: vano de acceso desde la terraza con precaria seguridad y en mal estado. Fuente: gentileza Imágenes en la Historia, noviembre del 2019.

El 15 de marzo del 2019, en el horario de la tarde (entre las 16 y las 19 horas) se realizó una prospección. La misma se hizo con el mapa de superposición en mano. Se inició en la esquina de Castro Barros y 14 de Julio, y consistió en la recorrida de cada una de las calles por ambas aceras. Durante los trayectos se fotografiaron árboles y algunas propiedades que a simple vista parecen tener por lo menos 50 años de antigüedad. Se puso énfasis en la observación de aquellos sectores en los cuales se ubicaban las distintas edificaciones y estructuras indicadas en el plano de la superposición. Una de las observaciones más pertinentes se hizo sobre la propiedad lindera a los restos de la edificación A. En la Figura 8 se registran las modificaciones observadas en el campo durante la visita hecha el 2 marzo del 2018 y la prospección del 15 de marzo del 2019, en la que a simple vista se distingue la elevación del muro frontal de la propiedad, la anexión de un techo y de un tanque de agua. Marcelo Giglio, vecino que trabaja en un gimnasio ubicado en el Club Quintana, frente a los restos de dicha edificación mencionó: “La casa que se remodeló al lado de lo que queda de la chacra la compró un amigo mío hace poco y la remodeló” (comunicación personal con el Sr. Giglio, 15/03/2019).

En esa misma propiedad, durante la visita de campo realizada el 2 de marzo del 2018 a través de un portón que permaneció abierto durante unos minutos, se observó la presencia de algunas estructuras originales de la chacra. Entre ellas se destacaban los balustres y la galería. Si bien en ese momento también se distinguieron las cenefas, estas parecían ser de chapa galvanizada, lo cual

no es coincidente con las originales que según lo mencionado en Borejko et al., (1989) eran de madera. No obstante, para eso es necesario acudir a la propiedad y hablar con su dueño actual para así obtener mayor detalle. Lamentablemente en ese momento no se realizó un registro fotográfico, pero en la prospección del 15 de marzo del 2019 se pudo tomar una fotografía en la que se observan los balustres en la parte superior izquierda de la Figura 9.

Figura 8. *a*: propiedad lindera a los restos de la chacra. Fuente: archivo personal, 2/03/2018; *b*: vista de frente de la misma propiedad. Fuente: archivo personal, 15/03/2019.

Figura 9. Casas linderas a la chacra de A. Lanús. En parte superior izquierda de la imagen se distinguen los balustres de terracota. En la parte derecha de la misma se observa una casa que posee balustres que simulan los originales. Fuente: archivo personal de la autora, 15/03/2019.

En la misma Figura 9, del lado derecho de la fotografía se visualiza una casa pintada de color amarillo claro que reproduce características arquitectónicas similares a las que poseía la edificación A. Dado a ese detalle y teniendo en consideración que dicha estructura poseía una forma de letra “T” y que a partir de las observaciones antes apuntadas sufrió varias alteraciones, se regresó al lugar el 1 de noviembre del 2019, con el fin de mantener una breve entrevista con los propietarios de dicha vivienda y así confirmar o descartar esa propiedad como estructura original de la edificación A. Al consultar al Sr. Salvador, (vecino y dueño de la casa pintada de color amarillo) sobre la

similitud de los balustres de su vivienda con los de la chacra de Anacarsis Lanús, respondió: “mi papá era frentista y él hizo el frente de la casa, puede ser que lo haya copiado” (comunicación personal con el Sr. Salvador, 1/11/2019).

Con esta afirmación de Salvador, al igual que al observar en mayor detalle las decoraciones y las edificaciones linderas, se distingue en primer lugar, que los balustres de su casa son lisos, a diferencias de los de la chacra de Anacarsis que tal como indica la Figura 10 e incluso es mencionado en Borejko et al., (1989), presentan un diseño de hojas de acanto. En segundo lugar, si bien la propiedad se extendía hacia la actual calle Tte. Rangugni, ella finalizaba antes de la casa de Salvador. Esto último fue observado al comparar un plano de la propiedad que se encuentra en el informe de Borejko et al., (1989) y, a la vez confirmado por Salvador: “La chacra terminaba en la casa que se remodeló este año” (comunicación personal con el Sr. Salvador, 1/11/2019).

Figura 10. Balustres de la propiedad ubicada en calle Pres. Quintana 591. Fuente: gentileza Imágenes en la Historia, noviembre del 2019.

En la prospección realizada el 15 de marzo del 2019, también se observó que una de las propiedades ubicadas sobre la calle Amado Nervo fue construida manteniendo parte de uno de los muros de la edificación A. Mientras se realizaba la prospección, dos vecinos observaron que estaba realizando tomas fotográficas sobre la torre desde distintas perspectivas, se acercaron para consultar sobre el trabajo que se estaba realizando y si el mismo tenía que ver con la patrimonialización de la torre para evitar su destrucción. Tras breves intercambios en los que se dieron algunos detalles sobre las tareas de campo, uno de los vecinos, el Sr. Rodolfo Klasmeier mencionó: “Al lado de esa casa⁶ sigue una pared en diagonal que pertenecía a la chacra, luego viene la casa que hizo Alberto Debandi, ahí vive una pareja joven con un bebé” (comunicación personal con el Sr. Klasmeier, 15/03/2019).

Durante ese mismo intercambio, el otro vecino, el Sr. Víctor Martínez sostuvo: “La casa de dos plantas pintada de blanco se hizo luego de remodelar la construcción de Martínez de Hoz, hasta ahí llegaba la construcción de la chacra” (comunicación personal con el Sr. Martínez, 15/03/2019) (Figura 11). En este punto, se vuelve pertinente mencionar tres cuestiones, primero, cuando el Sr.

Martínez se refiere a “Villa Martínez de Hoz”, está haciendo alusión a los restos de la vivienda A. Segundo, tanto el Sr. Martínez como el Sr. Klasmeier, al hacer mención a Martínez de Hoz, hicieron un movimiento de desaprobación con la cabeza a modo de cuestionamiento por la presencia de esta familia en la zona. Ante esto, es interesante resaltar que uno de los elementos que caracteriza a la etnografía arqueológica es la sensorialidad, porque la materialidad es producida y experimentada a través del cuerpo, desde lo multisensorial por medio de los procesos sinestésico y kinestésico a través del tacto, de la visión y de los movimientos (Hamilakis y Anagnostopoulos, 2009). Si bien este aspecto no fue profundizado en esta etapa de la investigación, es un elemento que se tendrá en cuenta en futuros avances sobre la misma. Tercero, la denominación como Villa Martínez de Hoz, que también es recurrente en los demás vecinos entrevistados, se debe a que como ha sido mencionado, su última propietaria antes del loteo y venta fue dicha familia.

Figura 11. a: 1. Casa de dos plantas hasta donde llegaba la chacra según el Sr. Martínez; 2. Casa de una planta con muro en diagonal construida sobre pared original de la chacra; b: 1. Casa construida por el Sr. Debandi que mantiene parte del muro original de la chacra; 2. Torre mirador de la chacra de Anacarsis Lanús. Fuente: archivo personal de la autora, 15/03/2019.

Alberto Debandi es un vecino que reside sobre la calle Pres. Quintana y es dueño de una empresa de venta y distribución de materiales para la construcción llamada Ladrissur S. A. El 13 de febrero del 2019 se visitó el corralón con el fin de realizar una breve entrevista al Sr. Debandi y así obtener información sobre la compra del terreno lindero a la edificación A y la construcción de la vivienda que luego vendió a una pareja de jóvenes, tal como lo sostuvo el Sr. Martínez. Alberto Debandi dijo: “Para construir mi casa tuve varios problemas porque había dos aljibes que el municipio no me autorizaba a sacar, había una galería con columnas de hierro, tirantes de quebracho y paredes de 90 cm hechas con ladrillos antiguos. Tengo algunos de los tirantes de madera y dos de las

columnas de hierro. Yo estoy dispuesto a facilitar una de cada una para el museo, siempre y cuando ellos realmente las cuiden y conserven” (comunicación personal con el Sr. Debandi, 13/02/2019). Al observar el trabajo de Borejko et al., (1989), los elementos constructivos a los que se refiere el Sr. Debandi se corresponden con las alfájas de quebracho que se empotraban en la mampostería y hacían de sostén de los techos de la galería. Las columnas de hierro, son de caño de hierro fundido con bases y capitales del mismo material con soporte para abulonar.

En referencia al aspecto patrimonial de la vivienda, el Sr. Gustavo Vera –presidente del Club Quintana (edificación que se ubica frente a la casa con torre de la cual se hablará a continuación)-sostuvo: “en 1991 el club realizó una fiesta a la que asistió el señor Manuel Quindimil⁷, allí se comprometió a donar los restos de la casa para que el club instale una sede social, pero esto nunca se concretó” (comunicación personal con el Sr. Vera, 31/07/2018). Si bien, esta afirmación realizada por el Sr. Vera no tiene como ser corroborada, es importante recordar tres elementos que a simple vista resultan llamativos. Primero, FADECOM fue creada en 1991, mismo año en el cual el Sr. Vera menciona que el Club Quintana realizó un evento social al cual acudió quien era intendente en ese entonces y se comprometió a donar la casa con torre a la institución deportiva. Segundo, quien diera origen y presidiera la fundación de ayuda a la comunidad es el propietario actual de la vivienda, el Sr. JD, quien además fue designado en el año 2011 como Director de Cultura del municipio. Tercero, a pesar del conocimiento que se tiene acerca del valor histórico de la propiedad (recordemos la publicación en la plataforma web Mercado Libre) y de que existen otras edificaciones asociadas a la familia Lanús que fueron declaradas patrimonio, la misma se encuentra a la venta.

De aquí se desprende una discusión en cuanto a la legislación patrimonial argentina, dado que, según lo estipulado en la Ley Nacional 25.743 de patrimonio arqueológico y paleontológico, dichos bienes no pueden ser vendidos ni demolidos, resultando en principio ambiguo y poco claro, que quienes fueran autoridades locales y que, en principio, algunos de ellos parece que tuvieran conocimientos sobre los antecedentes históricos de la vivienda, desconocieran dicha legislación a nivel nacional. Debido a esta situación, con el fin de evitar más daño sobre los restos arqueológicos de la misma, y en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 25.743, se envió la correspondiente ficha de yacimiento arqueológico a la autoridad de aplicación, con lo cual el lugar ya se encuentra registrado como patrimonio arqueológico provincial y, se procedió a la elaboración de una ordenanza municipal para obtener la patrimonialización de la casa ubicada en Pres. Quintana 591.

Esta última surgió por iniciativa del Sr. Ernesto Pingitore, a pedido de los diferentes vecinos con quienes se realizaron las entrevistas y, a solicitud del Sr. FL. Para ella, se acudió siempre a consultas tanto con el Sr. Pingitore como representante de los vecinos como con el Sr. FL y se solicitó la opinión al Sr. Wayra Puca para tener su perspectiva respecto a los fundamentos que se vertieron en el desarrollo de la misma. El motivo por el cual en la elaboración del proyecto de ordenanza se tomaron en consideración estas diferentes voces, se debe a la identificación de narrativas que dan cuenta de los distintos procesos históricos allí involucrados. Es decir, que además de evitar la venta y/o demolición o remodelación de la vivienda, con esta ordenanza se aspira a sentar un mínimo precedente local en el que se plasme la multivocalidad identificada. Como sostiene Curtoni (2014): “se trata de desplazarse del concepto prescriptivo y excluyente del patrimonio a la idea inclusiva (polifónica), crítica y abierta del patrimonio” (p. 123).

Edificación C

La edificación C, correspondiente al área de servicios, se ubicaría sobre la manzana número 8 (Pres. Quintana, Amado Nervo, Tte. J. Ranguní y Miguel Cané). La construcción ya no se encuentra y en su lugar se emplaza el Club Social y Deportivo Presidente Quintana, y más precisamente sobre el sector en el cual se erigía el área de servicios se encuentra una de las canchas de fútbol y el buffet, ambos construidos por la institución deportiva (Figura 12).

Figura 12. Vista de frente del Club Social y Deportivo Presidente Quintana. Anteriormente sector en el cual se levantaba el área de servicios. Del lado derecho de la imagen se encuentra la cancha de fútbol. Ingresando por el portón hacia el fondo se ubica el buffet. Fuente: archivo personal de la autora, 15/03/2019.

El Sr. Vera recordó: “La institución fue fundada en 1928 y lamentablemente no poseo el acta de fundación, por lo que el dato de la inauguración lo obtuve de recortes periodísticos y de relatos de socios vitalicios. Cuando se fundó el club, la primera construcción que se hizo fue la del buffet y recién entre los años 1950 y 1960 se construyó la cancha de fútbol y no había en pie ninguna otra edificación” (comunicación personal con el Sr. Vera, 31/07/2018). A partir de lo mencionado por el Sr. Vera se distingue que la fundación de la institución deportiva es posterior al momento de loteo y venta de la chacra por parte de Sara María Martínez de Hoz de Schindler (recordemos que el afiche de venta data de 1926), con lo cual, si bien es pertinente ser cautos en cuanto a las etapas de transformación ocurridas sobre ese sector, tomando el plano de superposición es esperable

establecer como hipótesis que tras la venta de esos lotes dentro de los cuales se ubicaba el sector de servicios, se fundara apenas dos años después el Club Quintana, el cual permanece en la actualidad.

Edificación D

Esta construcción, referida a las caballerizas, se encontraba en el centro de la misma manzana número 8. En la actualidad hay una edificación del tipo tinglado con estructuras metálicas. El Sr. Sergio Villaverde, vecino que vive en la esquina Presidente Quintana y Teniente Rangugni relató: “A mitad de cuadra sobre la calle Tte. Rangugni hay un taller de carenados que tiene un techo original que perteneciera a las caballerizas de la chacra” (comunicación personal con el Sr. Villaverde, 31/07/2018). En base a esta información, se realizó una visita al taller y Tatiana Kosaruk, hija del dueño, sostuvo: “Compramos la propiedad hace 10 años aproximadamente, las paredes de ladrillo y el techo de chapa de zinc ya estaban y en el patio había un aljibe que tapamos” (comunicación personal con Tatiana Kosaruk, 18/08/2018). Con esta información de base se consultó a la Lic. Sandra Guillermo, quien posee una vasta experiencia en la arqueología histórica de Lanús. A partir de una identificación visual por fotografías, la Lic. Guillermo infirió que los muros parecen ser originales del siglo XIX (Figura 13 a), pero que la estructura del techo presenta características del siglo XX (Figura 13 b) (comunicación personal, 13 de octubre de 2018). Si bien esto es una primera aproximación a la identificación de estructuras originales del sector de las caballerizas, se requiere de estudios específicos para identificarlas con mayor precisión, lo cual será tenido en cuenta para futuras investigaciones.

Figura 13. *a*: muros de ladrillo expuestos dentro del taller de carenados de vehículos; *b*: escuadras y techo con chapa de zinc del taller de carenados de vehículos. Fuente: archivo personal de la autora, 16/08/2018.

Demás edificaciones y sectores que integraban la propiedad

Retomando el mapa de la superposición, se distingue que las construcciones E y F, correspondientes al arco y al invernáculo, se ubicaban sobre la manzana número 4 (calles A. Nervo, Pres. Quintana, Carlos Gardel y 14 de Julio). Las construcciones G, H, I, J y K, correspondientes a la edificación con habitaciones, tanque, pozo, palenque y noria, se encontraban sobre la manzana

número 1 (Av. 25 de Mayo, A. Nervo, Carlos Gardel y 14 de Julio). El aljibe, representado con la letra L, se ubicaba en la manzana 8. El Palomar y el bañadero, letras M y N, estaban sobre la manzana número 7 (calles A. Nervo, Pres. Quintana, 14 de Julio y Miguel Cané). El sector para el ganado estaría ubicado sobre las manzanas número 10, 11 y 12 (delimitadas por las calles Miguel Cané, 20 de Septiembre, Castro Barros y 14 de Julio). Y el área destinada para los árboles frutales se encontraría entre las manzanas 1, 4 y 7 (calles 14 de Julio, Av. 25 de Mayo, Amado Nervo y Miguel Cané).

En la prospección realizada el 15 de marzo del 2019, se observó cada uno de esos sectores y se pudo distinguir la presencia de por lo menos dos palmeras pindó (*Arecastrum romanzoffianum*). Las mismas se encuentran mencionadas en el informe de Borejko et al., (1989), ya que ese tipo de árboles formaban parte de las especies vegetales ornamentales que se encontraban dentro de la propiedad (Figura 14). La palmera de la Figura 14a, se encuentra dentro del sector que era destinado al ganado y la palmera de la Figura 14b, se ubica dentro del terreno que se correspondía con las caballerizas.

Figuras 14. *a*: palmera Pindó sobre la calle Teniente Rangugni entre Miguel Cané y Castro Barros en manzana 11; *b*: palmera Pindó en centro de la manzana 8, cercana a sector de las caballerizas. La edificación de ladrillo que se observa en la imagen corresponde a la construcción del taller de carenados de vehículos. Fuente: archivo personal de la autora, 15/03/2019.

Otro detalle a destacar que se observa a partir del mapa de la superposición es que dos de las entradas de la chacra, Camino de las Casuarinas y Camino de los Paraísos, son relativamente coincidentes con el trazado de las calles Amado Nervo y Tte. Rangugni respectivamente. De manera similar, pero ya no coincidente con el cuadrículado actual, el Camino de los Eucaliptos se encontraba a metros de la calle Presidente Quintana y, la otra entrada ubicada entre el área de

servicios C y las caballerizas D atravesaría a las manzanas número 7 y 8. Por último, se observa que la propiedad era lindera al Circo de Santa Teresa, hipódromo construido también por la familia Lanús en 1873 y que estuvo en funcionamiento hasta 1904 (De Paula, Gutiérrez y Viñuales, 1974). Vale señalar, que sobre el terreno que ocupaba el hipódromo, aún permanece la capilla Santa Teresa cuyas características edilicias exteriores se mantienen desde su fundación en 1870.

LA CHACRA Y SU ENTORNO

A los fines de continuar con la propuesta de una etnografía arqueológica, en esta sección también se entrelazaron un conjunto de fuentes, sobre todo de índole documental, que sirvieron como base para la elaboración de otros mapas de superposición en los que se visualizaran las etapas de compra y venta de los terrenos en el transcurso del siglo XIX y principios del XX, permitiendo de esta manera obtener una aproximación sobre la caracterización del entorno durante dicha época. Dentro del *corpus* documental consultado se tomaron un conjunto de mensuras judiciales (204, 208, 226, 263), la hipoteca sobre la casa (Lanús Anacarsis y Lanús hermanos, 1858-1895), la sucesión 6663 (1890), el afiche de venta de la propiedad (1926), el informe de Borejko et al., (1989), un recorte periodístico del diario local “La Idea” (20 de junio de 1986), una ley provincial (4.660, 1938), y una ordenanza municipal (1.182, 1936). En cuanto a las entrevistas se citó alguna referencia del Sr. Alberto Romay, dueño de la inmobiliaria local que lleva su nombre, quien además facilitó el afiche de venta para realizar el registro fotográfico del mismo.

Para la elaboración del conjunto de superposiciones que se presentarán en este apartado se tomó una imagen de Bing Satelital de la aplicación SAS.planet (versión 190707), sobre la cual se superpusieron en QuantumGIS (versión 3.4.13) los distintos polígonos, puntos y líneas que corresponden a los terrenos, lugares y algunas calles, respectivamente. Estos últimos fueron levantados desde Google Earth Pro (versión 2019) a partir de los mapas presentes en las distintas mensuras judiciales y lo detallado en los demás documentos citados. Como fin práctico para facilitar el análisis los terrenos fueron divididos en A, B (subdivido en B1 y B2) y C, correspondiendo B1 al sector en el cual se encuentran los restos de la chacra en investigación.

Asimismo, dado que este estudio se centra en los restos de la chacra que se ubicaba entre las actuales calles Av. 25 de Mayo, 20 de Septiembre, Castro Barros y 14 de Julio, que pertenecieron a Anacarsis Lanús y luego a la familia Martínez de Hoz, en esta instancia no se visualizarán los remates y las ventas de los terrenos A, B2 y C. Es también oportuno aclarar que, como se mencionó en la superposición anterior y específica Goodchild (2009), los SIG son un conjunto de herramientas que trabajan con un cierto margen de error, por lo cual si bien para elaborar en SIG los límites de los terrenos se tomaron las medidas citadas en las mensuras judiciales y se siguieron los formatos de los mismos según los planos allí presentes, así como también el conjunto de documentos, informes y descripciones mencionadas unas líneas más arriba, las medidas no son exactas y presentan un margen de error de aproximadamente 10 ha. La determinación de dicho error fue hecha a partir de las mismas herramientas de análisis con las que cuenta la aplicación de Google Earth y el software QuantumGIS. Si bien esta diferencia a simple vista es alta, como se verá a lo largo de este estudio no afectó a los fines de la investigación.

Comenzando con el análisis sobre el proceso de compra y venta, se destaca que la chacra ya se encontraba construida hacia 1820, año en el cual la Sra. Francisca Cobos, viuda del Sr. Manuel Torres vendió a Julian Panelo los derechos sobre la posesión de un predio y de una edificación dentro de ese terreno. La construcción estaba conformada por: “casa con una sala, aposento, un cuarto y corredor cocina, tres ranchos, dos hornos de cocer pan, pozo con balde, las zanjas y cercos de pita... cuya casa es de ladrillo cocido y cubierta de azotea” (Borejko et al., 1989, p. 25). Unos años después, en 1836, el Sr. Manuel Sánchez Celis compró la propiedad luego de que ésta pasara por otros varios propietarios (Borejko et al., 1989).

Durante ese mismo siglo y siguiendo con los procesos de formación de los poblados, años antes del primer momento de crecimiento urbano (1872-1876) identificado por la Sociedad de Arquitectos de Lanús (López, 2010), Anacarsis Lanús compró dos terrenos ubicados en el partido de Quilmes y Barracas al Sur respectivamente⁸. Uno de ellos lo adquirió de María Dominga [Rosas]⁹ y de su hijo Alejandro Valdez en agosto de 1847 dentro del cual se encontraba la chacra conocida como el tambo (Mensuras judiciales 208, 1892 y 226, 1901). El siguiente, lo compró a Dolores Sandoval de Celis (viuda de Manuel Sánchez Celis) el 29 de septiembre de 1854 e incluía 112 cuadras cercadas por ñandubay¹⁰ y alambre (Borejko et al., 1989; Mensura judicial 263, 1911). En 1855, Dolores Sandoval de Celis vendió un remanente del terreno a Bonifacio Salvadores, el cual posteriormente fue comprado por Anacarsis Lanús en 1858, año en el cual también se produjo la hipoteca de dicha propiedad (Borejko et al., 1989; Mensura judicial 204, 1892). Ese fragmento de terreno comprado por Anacarsis Lanús a Bonifacio Salvadores se encuentra incluido en el sector B2 de la Figura 15.

La compra realizada a Dolores Sandoval de Celis (terreno B), ante el escribano público M. J. Zeballos¹¹ constaba de: “una casa con seis piezas en azotea, cuatro piezas de material techo de ripia, un palomar, 30 cuadras de alfalfares, 6 cuadras de monte de duraznos, gran cantidad de olivos y otros árboles, un tambo, casilla de dos piezas en madera y techo de zinc” (Borejko et al., 1989, p. 25). Como se observa en la Figura 15, sobre el sector B1 se encuentran los restos de la chacra que son objeto de estudio de esta investigación. El área representada en la figura, se corresponde con lo citado en el recorte periodístico de Víctor Hugo Ameneiro para el diario local “La Idea” con fecha del 20 de junio de 1986 y, facilitado por el Sr. FL. Allí, el autor menciona que toda esa área era conocida como Circo de Santa Teresa e incluía: la entrada al hipódromo (también llamado Circo), el palco de autoridades, la Iglesia Santa Teresa, el tambo de Galup Agüero y la quinta de Anacarsis Lanús.

En enero de 1881, ante el escribano Manuel Salas, Anacarsis Lanús vendió a Federico Antonio Martínez de Hoz una parte del terreno que incluye la chacra, el cual poseía 51 cuadras cuadradas aproximadamente (Borejko et al., 1989; Mensura judicial 263, 1911). Un mes después, vendió los terrenos correspondientes al circo de Santa Teresa (B2) a Emiliano Aguirre, quien en 1887 otorgó en condominio por partes iguales a sus dos hijas Adriana y Clemencia, quedando la sección de la iglesia para los herederos de Anacarsis Lanús (Mensuras judiciales 204, 1892; Sucesión 6663, 1890). La propiedad conocida como el tambo (ubicada en el terreno A) fue otorgada por Anacarsis Lanús a su yerno Salustiano Galup en 1881, para ser vendida al año siguiente a Juan Lanús y finalmente ser hipotecada por los señores Juan Argerich, José Penna y Aurelio Carbonnel en 1887 (Mensura judicial 226, 1901) (Figura 16).

Figura 15. Superposición de los terrenos comprados por Anacarsis Lanús a María Dominga [Rosas] en 1847 (Terreno A) y a Dolores Sandoval de Celis en 1854 junto con el de Bonifacio Salvadores en 1858 (Terreno B) sobre traza urbana actual. Fuente: elaboración propia mediante SIG, tomando como base el área representada por Víctor Hugo Ameneiro para el diario “La idea”, 20/06/1986.

En 1892, Pedro Feifer Lob y Barbara Joséfa Plaul de Lob, herederos de José Feifer Lob, vendieron a Federico Antonio Martínez de Hoz una parte del lote 8 (52.236 m²) y una del lote 9 (27.898 m²) (Lanús Anacarsis y Lanús hermanos, 1858-1895; Mensura judicial 263, 1911). Al final de la Mensura judicial 263 (1911) se menciona que Martínez de Hoz donó un fragmento de su terreno al concejo escolar de Barracas al Sur y, en septiembre de 1911, solicitó la mensura judicial correspondiente. En dicho documento se anexan una serie de anotaciones, en una de ellas se alude a la ley N° 4.660 de 1938 en la que se autoriza a la municipalidad de Avellaneda¹² a donar a la Dirección General de Escuelas un conjunto de lotes para la construcción de edificios escolares. En dicha ley entre varios de sus ítems se cita: “un lote de terreno situado en la población de Lanús, calle Buenos Aires¹³, con una superficie de dos mil metros cuadrados, donado a la Municipalidad por don Federico A. Martínez de Hoz, con fecha 28 de junio de 1913” (Ley 4.660, 1938, p. 1). Esa misma especificación de 2000 m² y con la fecha citada en la ley, se encuentra entre las notas anexas en la mensura judicial 263 de 1911.

En la actualidad, sobre la calle Ministro Brin N° 3020, a metros de la Av. 25 de Mayo (ex calle Buenos Aires) funciona la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) y en la misma calle N° 3024 se encuentra la Escuela de Educación Básica N° 1 y la Escuela de Educación Secundaria N° 17. Ambas edificaciones pueden haber sido construidas sobre el lote donado por Federico Antonio Martínez de Hoz. Sobre el frente del portón que da acceso a la escuela secundaria, se encuentra un cartel que

cita “1927 – 2002 75 años educando con amor”. Ahora bien, en el artículo 3 de la Ordenanza 1.182 de 1936, citada dentro de la Ley 4.660, se menciona que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires debía construir los edificios escolares en los terrenos donados dentro de un plazo de tres años, en caso de no cumplir con ello, sea por no efectuar la construcción o destinar las edificaciones a otros fines, la donación quedaría nula.

Figura 16. Superposición de terrenos comprados en 1881 a Anacarsis Lanús por Federico Antonio Martínez de Hoz (B1) y por Aguirre (B2). Terreno adquirido por cobro de hipoteca por los Sres. Argerich, Carbonnel y Penna en 1887 (terreno A) y ubicación de la chacra objeto de estudio de esta investigación que pasa a dominio de Federico Martínez de Hoz. Fuente: elaboración propia mediante SIG, tomando como base el área representada por Víctor Hugo Ameneiro para el diario “La idea”, 20/06/1986.

Por último, en la misma Mensura judicial 263 (1911), se detallan los límites de la propiedad de Cigorraga de Mintiguada, que se ubicaba en la intersección de las actuales Av. 25 de Mayo y Av. Hipólito Yrigoyen. Las dos únicas referencias sobre este terreno se encuentran una de ellas dentro de la Sucesión 6663 (1890), en la que se menciona que en 1896 los herederos de Anacarsis Lanús realizaron la escritura de un terreno de 4946 m² al Sr. Juan Mintiguada. La otra mención se encuentra en el plano de la Mensura judicial 263 (1911), lo cual fue tomado como base para elaborar la Figura 17 en la que se representan sus límites. En la misma Figura también se visualiza el terreno de Federico Antonio Martínez de Hoz (terreno B1), los lotes que éste compró a la familia Lob (terreno C), las familias linderas y algunas de las calles principales. En dicha figura se incorporó tanto la ubicación que tenía la chacra, como el lugar actual en el que se encuentran la escuela N° 1, la secundaria N° 17 y la SAD, posiblemente ubicados en los lotes donados por Federico Antonio Martínez de Hoz en 1913.

Figura 17. Superposición de los terrenos de Federico Antonio Martínez de Hoz según mensura judicial 263 de 1911. Fuente: elaboración propia mediante SIG.

El 11 de abril de 1926, la inmobiliaria Giménez Zapiola Panelo y Cía realizó el afiche de venta de la chacra que se encontraba en manos de Sara María Martínez de Hoz de Schindler, hija de Federico Antonio Martínez de Hoz¹⁴, quién recordemos había obtenido la propiedad en 1881. Allí se colocan algunas fotografías de la chacra, junto con el plano de los 415 lotes en venta y un plano con la ubicación de los mismos. Al visitar la inmobiliaria Romay y solicitar ver y fotografiar el afiche de venta, Alberto Romay, observó: “Los lotes son demasiados. Eso quiere decir que los terrenos son muy chicos” (comunicación personal con el Sr. A. Romay, 1/11/2019). A continuación, se presentan algunas fotografías de la chacra hacia 1926 obtenidas del plano de loteo y venta de los terrenos. Es de destacar que las imágenes presentes en el afiche no son de buena calidad, a lo que se suma el deterioro del documento. No obstante, permiten obtener una vista de las características que tenía la chacra y su entorno más próximo para el primer cuarto del siglo XX (Figura 18).

Según lo mencionado en el informe de Borejko et al., (1989), las proximidades de Villa Martínez de Hoz se mantuvieron con la huerta que se encontraba desde la época de Anacarsis Lanús. Los alrededores de la casa principal, las caballerizas y el área de servicios eran rodeados de jardines de estilo inglés (esto es un espacio central amplio y de trazado irregular), pero rodeados de árboles que conformaban una barrera. Los senderos que interconectaban las distintas edificaciones eran curvos y cubiertos de granzas¹⁵ que marcaban los espacios del césped. Las especies que se encontraban en los jardines eran herbáceas de flor, arbustos y palmeras, entre ellas destacan: palmera pindó (*Syagrus romanzoffiana*) originaria del litoral argentino y países limítrofes, y palmera de Chile

(*Jubaea chilensis*), que tal como indica su nombre proviene de ese país (Borejko et al., 1989). Entre las herbáceas de flor y los arbustos se destaca: presencia de magnolias (*Magnolia grandiflora*), árbol del paraíso (*Melia azedarach*), eucalipto rojo (*Eucalyptus camaldulensis*), casuarinas (*Casuarina cunninghamiana*), ciruelos (*Prunus ceracifera*), perales (*Pyrus communis*), duraznos (*Prunus persica*), olivos (*Olea europea*), caquis (*Diospyros kaki*) y castaños (*Castanea sativa*) (Borejko et al., 1989).

Figura 18. *a*: vista del cuerpo principal de la casa con torre; *b*: vista de las galerías; *c*: vista de las caballerizas y del entorno que rodeada a la chacra. En el centro de la imagen una palmera Pindó; *d*: vista de uno de los caminos de acceso arbolado. Fuente: afiche de venta de la Inmobiliaria Gimenez Zapiona Panelo y Cía 1926, gentileza de Inmobiliaria Romay.

En el mismo informe de Borejko et al., (1989), se detallan las especificaciones tecnológicas y arquitectónicas que tenía el cuerpo principal de la chacra —casa con torre— como los diseños de dicha edificación y el relevamiento del edificio. A partir de la información y dibujos recuperados en este documento, el Ing. Díaz quien trabaja con el Sr. FL, elaboró un conjunto de vistas *render* en SketchUp (versión 2019) y V-Ray para SketchUp (versión 4.00.01), y el diseñador gráfico Federico Restelli realizó el redibujo del relevamiento del edificio. A continuación, se presenta la Figura 19 que refiere a una de las vistas *render* realizadas por el Ing. Diaz, la cual representa la edificación A o casa con torre hacia 1926.

Figura 19. Vista lado Este de la edificación A para 1926. Realizado por el Ing. Jhonny Diaz en base a información recuperada de Borejko, Espinosa y Yañez (1989).

En la Figura 20 se presenta el redibujado del relevamiento del edificio, recuperado de Borejko et al., (1989), en el que se destacan los materiales constructivos utilizados, clasificados por cubierta, balustrada, mampostería, cielorrasos y galería. En ese mismo documento, se destaca que entre los materiales predominan el uso de ladrillo de barro y cal para la mampostería, balustres cerámicos, maderas aserradas y materiales importados como chapas de zinc y mármol.

Figura 20. Relevamiento del edificio. Redibujado Federico Restelli. Fuente: Borejko, Espinosa y Yañez (1989).

A continuación, se citan las referencias del relevamiento del edificio tomadas de Borejko et al., (1989):

Cubierta: A) Baldosas cerámicas criollas de 21 cm x 21 cm asentadas con mortero de cal. B) Doble hilera de tejas de 37 cm x 18 cm x 3,5 cm. C) Alfajías de quebracho de 1'' x 3''. D)

Cabios de quebracho de 3'' x 7'' empotrados en la mampostería o clavados sobre viga perimetral.

Balustrada: paños ciegos y calados alternados. E) Balustres de terracota moldeados a mano en tres piezas sueltas, remate, ánfora con hojas de acanto y base. F) Cornisa conformada por ladrillos asentados sobre mortero de cal. G) Respiraderos circulares de chapa de zinc, calados (Figura 21).

Mamposterías: H) Ladrillos de barro cocido de 37 cm x 18 cm x 3,5 cm asentados sobre mortero de barro. I) Revoque de cal y conchilla. J) Dintel de ladrillos.

Cielorrasos: K) Soportes de madera clavados para colgar el cielorraso. L) Tirantes cada 60/70 cm. M) Alfajías de quebracho de ½ x 2. N) Moldura de yeso perimetral con estructura de madera.

Galería: O) Cubierta ídem azotea. P) Carga con moldura de mampostería. Q) Caño de zinc para desagüe de azotea. R) Canaleta de chapa de zinc doblada sujeta con soportes de hierro y tirantearía. S) Tablón alero perimetral para soporte de canaleta y de ripia en pinotea de 1'' x 8''. T) Cenefa de madera trabajada. U) Columna de caño de hierro fundido complementada por bases y capiteles de igual material, soporte para abulonar.

Figura 21. Representación de los balustres de terracota con diseño de hojas de acanto. Fuente: Borejko, Espinosa y Yañez (1989).

De la parte interior de la casa, no se han realizado observaciones que permitan identificar sus características a excepción de un dibujo del barandal de la escalera que conduce a la torre mirador. En la descripción de Borejko et al., (1989), se detalla que los barrotes son de hierro trefilado, el elemento decorativo se encuentra fundido sobre el barrote, el pasamanos es de madera con forma curva, y la zanca¹⁶ estructural es de madera cuyos peldaños son de pinotea (*Podocarpus guatemalensis*) con nariz redondeada clavada sobre la zanca. Figura 22.

Figura 22. Representación del barandal de la escalera interior que conduce a la torre mirador. Fuente: Borejko, Espinosa y Yañez (1989).

ENTRELAZANDO PASADOS Y PRESENTES

A partir del análisis desarrollado para la aproximación al estudio de la materialidad de los restos de la chacra que perteneció a Anacarsis Lanús y sus alrededores más próximos, se da cuenta que a partir de la aplicación de la etnografía arqueológica, la cual permite entrelazar diversos tipos de fuentes y públicos (documentos escritos, narrativas, mapas, planos, fotografías) de diferentes momentos temporales; se pudo determinar los terrenos adquiridos por Anacarsis Lanús en el siglo XIX, identificar los procesos de compra y venta que fueron sentando las bases del ejido urbano, como también amplificar la resolución para especificar los límites que tuvo la chacra y con ello, rastrear algunas de las transformaciones ocurridas sobre ese sector hasta la actualidad. Los terrenos comprados por Anacarsis en el transcurso del siglo XIX, además de comenzar a transitar una serie de litigios que derivaron en la venta e hipotecas de los mismos con sus respectivas propiedades, dada la articulación que generaban las principales vías de circulación que los rodeaban, evidentemente tendrían un carácter de centralidad para su posterior loteo y urbanización.

Ahora bien, la chacra, además de encontrarse ubicada dentro de los terrenos rodeados por caminos de acceso que conducían a la capital del país y a otros pueblos de los alrededores, contaba en su espacio con tres estructuras principales. Una era la casa con torre A –cuyos restos arqueológicos son reconocidos por los miembros de la comunidad como Villa Martínez de Hoz-, otra era el sector de servicios C –en cuyo espacio actualmente se ubica el Club Quintana- y por último las caballerizas D- en dónde en la actualidad se ubica un taller de carenados de vehículos-. Si bien algunas de estas construcciones parecen haber sido demolidas, parte de las mismas aún se conservan en la actualidad, ya sea de manera entremezclada a partir de la reutilización de parte de sus estructuras originales, como también a simple vista dando cuenta de su antigüedad. Esta primera aproximación es central para planificar estudios de arqueología de la arquitectura, sobre todo en los restos arqueológicos de la casa con torre, ya que siguiendo a Vargas Lorenzo (2013) este tipo de estudio permite reconstruir la historia de vida de una edificación.

En cuanto a la situación edilicia actual del cuerpo principal de la chacra o casa con torre A, se observa que estructuralmente la vivienda se encuentra en muy mal estado: deformación y derrumbe de parte del cielorraso principal y de la escalera de acceso a la torre y terraza, humedad, grietas en las paredes y en cielorrasos de las distintas habitaciones, vanos de acceso a la vivienda con precaria seguridad y en mal estado, basura dispersa por su interior, crecimiento de plantas en sector interno como externo. La precaria o nula conservación que esta posee es peligrosa para los transeúntes, como para el desarrollo de investigaciones arqueológicas específicas sin los elementos adecuados y para su conservación patrimonial. De aquí que en esta primera instancia se propuso una aproximación y se tiene en cuenta en un futuro lo más próximo posible, profundizar la pesquisa y generar intervenciones sobre la vivienda. No obstante, tanto en su interior como en el exterior, se destaca la presencia de elementos estructurales originales, como ser la escalinata que conduce a la torre mirador, el barandal de las escaleras, los balustres de la terraza, el mangrullo en la parte superior y los muros interiores como exteriores, siendo alguno de estos últimos reutilizados por vecinos para la edificación de sus propiedades. De aquí que el entramado urbano más próximo a la edificación A contiene materiales constructivos que provienen del siglo XIX y que se mezclan con arquitecturas del siglo XX y XXI.

Estas mezclas denotan que, en principio, la historia de vida de la edificación acumula narrativas y voces de por lo menos 200 años de antigüedad, como ser la mención a la torre como construcción para el avistamiento de los malones, la asociación con la familia Martínez de Hoz e incluso el conocimiento acerca de su propietario actual y el cargo que él ejerció en la gestión municipal. Con lo cual, la materialidad involucrada en ella se asocia a diferentes públicos, como también a las dinámicas que caracterizaron al siglo XIX, XX y XXI (García, 2020). Recordemos que el siglo XIX se centró en la formación de la matriz estado-nación-territorio en la que se desarrollaron las guerras civiles argentinas, ocurrieron diversos avances en la línea de frontera, se forjaron nuevos pueblos y ciudades y, sobre todo, se llevaron adelante una serie de campañas militares contra las poblaciones originarias, incluyendo el genocidio ocurrido entre 1878 y 1885 conocido como “Conquista del Desierto” (ver Gorla, 2005; Lenton et al., 2015; Miguez, 2003; Pigna, 2005; Ratto, 2007). Si bien no se ha recuperado información que vincule a Anacarsis Lanús o a su familia con la campaña militar de Roca, el fundador del pueblo mantuvo una gran amistad con Bartolomé Mitre, uno de los principales representantes políticos de la época (García, 2020), con lo cual profundizar en esos vínculos arrojará más información respecto a las voces que puedan estar allí condensadas.

En cuanto al siglo XX, se puede considerar que estos se centraron en la consolidación y afianzamiento de ese estado soberano, en donde los procesos de crecimiento urbano y gentrificación aumentaron significativamente, lo que desencadenó la autonomía del municipio, como la necesidad de establecer emblemas y símbolos que resaltarán los valores considerados como fundamentales para el afianzamiento de un estado en crecimiento. Ejemplo de ello son las declaratorias patrimoniales asociadas a la familia, en cuyos fundamentos se resalta la presencia de una figura perteneciente a la clase alta como lo fue Anacarsis Lanús, sus donaciones para la construcción del pueblo, junto con el uso de estereotipaciones que aportaron a la creación y al blindaje de una imagen de homogeneidad nacional (ver García, 2020). Ahora bien, en lo que va del siglo XXI, el proceso de modificación sobre el espacio urbano parece continuar, sobre todo si tomamos en consideración las remodelaciones ocurridas sobre la vivienda lindera a Pres. Quintana 591. Pero en cuanto a lo patrimonial, si bien se está avanzando aún resta un largo camino dado que esta etapa recién comenzó a ser transitada. Por lo tanto, la materialidad identificada hasta el momento da cuenta de una

percolación de múltiples pasados en el presente, de una infiltración de historias. Olsen, Shanks, Webmoor, Witmore (2012) sostienen que el tiempo se percola y por lo tanto las cosas del pasado se mezclan en un mismo espacio con las del presente y dan cuenta de los múltiples pasados que lo conforman.

Respecto al estado patrimonial de la casa con torre A, se observa que el mismo es complejo ya que la casa se encuentra en malas condiciones edilicias, a la venta, y durante mucho tiempo no fue considerada patrimonialmente; además de ser actualmente propiedad de un ex funcionario municipal con quien no se pudo establecer comunicación alguna. A esto, podemos sumar los objetos que formaban parte de la edificación que están en manos del Sr. Debandi. No obstante, vale recordar que ya se envió la ficha correspondiente a la autoridad de aplicación con lo cual la vivienda, en principio, ya se encuentra registrada como patrimonio arqueológico provincial y, recientemente se logró la aprobación del proyecto de ordenanza patrimonial para salvaguardar los restos arqueológicos ubicados en Pres. Quintana 591. También, dado al interés que había presentado el Sr. Debandi en la donación de los objetos arqueológicos en su posesión, en cuanto sea posible, se enviarán las fichas de registro correspondientes y se le solicitará al Sr. Debandi la donación de las piezas arqueológicas al museo local Juan Piñeiro. Por lo tanto, se espera que las medidas adoptadas puedan evitar una posible venta de la propiedad y como consecuencia su remodelación o demolición.

El análisis de la edificación C (sector de servicios) muestra el avance del urbanismo a medida que transcurría el siglo XX. El desarrollo industrial y fabril que caracterizó al municipio durante los siglos XIX y XX (ver García, 2018) fue acompañado por aumentos poblacionales, lo que a su vez llevó a la incorporación de distintos tipos de establecimientos sean estos educativos, recreativos e incluso religiosos. Por ejemplo, a sólo 50 calles a la redonda se encuentran 14 establecimientos educativos¹⁷ (10 de ellos son privados, predominantemente religiosos línea católica y cuatro son estatales), tres clubes deportivos incluyendo el Club Presidente Quintana, cuatro parroquias entre ellas Santa Teresa (las cuales están incluidas en el recuento de establecimientos educativos en los tres niveles de enseñanza¹⁸), y el Hospital Interzonal de Agudos Evita. Es decir, que la edificación C refleja la reutilización y la dinámica de un sector céntrico, con fácil accesibilidad. En cuanto al sector que ocupaban las caballerizas D, se puede sostener que este se comporta de manera similar al sector de la casa con torre A, en el sentido de que en dicho espacio aún se conservan a simple vista estructuras originales de las caballerizas, pero como fue mencionado, allí se requieren estudios específicos y detallados que incluyan tanto las memorias de los vecinos, como también la utilización de herramientas tecnológicas y estudios de los materiales que permitan identificar y separar con precisión las distintas etapas constructivas.

Con este análisis también se obtuvo una aproximación a la ubicación de los demás sectores que formaban parte de la chacra y se identificaron dos posibles palmeras que fueron parte de las especies ornamentales de la propiedad. De manera general, se distingue que el camino de las Casuarinas y el de los Paraísos –ambos relativamente coincidentes con las calles Amado Nervo y Teniente Ranguigni respectivamente–, como las demás arterias de acceso principales al municipio, como ser el Camino a Lomas de Zamora (hoy Av. H. Yrigoyen), la Calle Santa Teresa (hoy Av. 25 de Mayo), la Av. Francia (hoy calle Carlos Casares), el Camino a Barracas (hoy Av. Viamonte), la Av. San Martín y el Camino a Puente Alsina (hoy Av. Máximo Paz), marcan las divisiones entre los terrenos al mismo tiempo que han sido utilizados como los trazados base sobre los cuales se establecieron

los loteos y posteriores ventas y/o remates judiciales. Es decir, que la estructuración del espacio urbano actual siguió los lineamientos principales que provienen por lo menos del siglo XIX, aportando de esta manera a la estructuración de un sector del municipio.

A esto se suma que la presencia de algunas edificaciones dentro de los terrenos que compró Anacarsis Lanús reflejan cómo se forjaban los primeros centros urbanos a la vez que dan cuenta de la serie de adaptaciones y modificaciones que estas construcciones iban a atravesar. Por ejemplo, dentro del terreno A, comprado en 1847, para ese entonces ya se encontraba la chacra conocida como el tambo, la cual según lo descripto pasó por varios propietarios. En el sector B2, Anacarsis fundó hacia 1870 la capilla Santa Teresa, la cual aún permanece en pie; en 1873 inauguró el hipódromo de carreras, el cual funcionó apenas unos años; en 1952 se dio apertura al Hospital Interzonal de Agudos Evita y, en la actualidad parte de ese espacio es considerado como uno de los sectores céntricos del municipio. Vale señalar que para 1865 ya se habían colocado las vías del Ferrocarril del Sud¹⁹, instalándose un par de años después la estación férrea de Lanús que funcionó como apeadero hasta 1912 (Borejko et al., 1989; García 2018). Como fue mencionado, dicha estación se ubica apenas a unas 12 cuadras del cuerpo principal de la propiedad o mejor dicho casa con torre A.

En B1, para 1820 había una construcción que podría ser considerada como la base estructural de la chacra, la cual evidentemente fue modificada por Anacarsis Lanús luego de adquirir el terreno de Dolores Sandoval de Celis en 1854. Lo que no puede discernirse en esta instancia es si las características que tenía la vivienda al momento de su loteo en 1926 se deben a modificaciones que hizo Federico Antonio Martínez de Hoz luego de comprar el terreno y la propiedad en 1881, o si estas se encontraban previamente. Las donaciones hechas por Federico Martínez de Hoz en 1913, el loteo y venta de la propiedad en 1926, la fundación de la escuela N° 17 en 1927 y la fundación del Club Quintana en 1928, claramente evidencian que para el primer cuarto del siglo XX ese sector estaba atravesando un proceso de urbanización. Segura (2014) sostiene que para 1908, producto de las subdivisiones que comenzó a hacer la familia Lanús para crear nuevas villas, el actual municipio empezó a ser llamado “Pueblo de Lanús” y, como consecuencia de las subdivisiones de las fracciones de la casa ocurridas en 1926, se dio nacimiento a lo que es conocido como “Villa Martínez de Hoz” (Segura, 2013). En este punto, vale recordar que esta última expresión es la que predomina entre los miembros de la comunidad cuando uno se refiere a la casa con torre A.

Las descripciones realizadas por Borejko et al., (1989), junto con las referencias del Sr. Romay, llevan a inferir que debido al tamaño de los loteos el sector que ocupaba la chacra, parece tener una alta densidad poblacional. Se puede considerar que esto se relaciona directamente con la presencia de la Av. Hipólito Yrigoyen y la estación férrea que permiten la comunicación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversos municipios del sudoeste de la provincia. Al mismo tiempo, las demás vías de circulación mencionadas anteriormente, y que rodean a los terrenos comprados por Anacarsis Lanús, claramente también juegan un rol importante para la movilidad de las personas como para la gentrificación del sector de estudio y sus alrededores. El informe de Borejko et al., (1989), también llevó a la identificación de los materiales constructivos utilizados, realizar la reconstrucción 3D del cuerpo principal de la propiedad y distinguir las características del paisaje para el siglo XIX.

En definitiva, este análisis permitió identificar que existen por lo menos cuatro conjuntos de rasgos que dan cuenta que en el espacio urbano presente, confluyen múltiples pasados. Primero, la presencia de la casa con torre A y de la capilla Santa Teresa son evidencias físicas de estructuras del siglo XIX. A esto hay que adicionar la torre mirador, que si bien debe ser estudiada en profundidad, en principio, alerta sobre diversas variables asociadas a la dinámica de la época y las principales vías de acceso al municipio que actuaron como base del ejido urbano. Segundo, hay edificaciones en las que se reutilizaron construcciones de los siglos XIX, XX y XXI, por ejemplo, la vivienda contigua a los restos de la chacra cuyo exterior fue remodelado recientemente y su interior parece contener elementos arquitectónicos de la chacra, la casa que construyó el Sr. Debandi y las linderas a ésta, y el sector en el que se ubicaron las caballerizas. Tercero, hay una aparente aprehensión de la historia del siglo XIX que se distingue en la copia de los balustres de la casa del Sr. Salvador. Cuarto, las demoliciones provocaron la desaparición visual de edificios originales de la chacra, como ser el caso del Club Quintana, lo que dio paso a borrar evidencias físicas del siglo XIX. Por lo tanto, un mismo espacio, al contener distintas dimensiones temporales, es portador de narrativas que permiten reflexionar sobre los pasados que se entremezclan en el presente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tomando en consideración que la propuesta de este trabajo fue presentar los resultados obtenidos en cuanto a la identificación de la materialidad de los restos de la chacra de Anacarsis Lanús, lo primero que se puede mencionar es que, a partir de la aplicación de una metodología centrada en la etnografía arqueológica y tomando como base un enfoque poscolonial, es que la combinación de documentos, entrevistas e incluso softwares permitieron la aproximación a las transformaciones del sector en el cual se encuentran los restos arqueológicos de la vivienda y de los espacios circundantes más próximos, a la vez que arrojaron algunos resultados respecto a los relatos asociados en torno a los restos arqueológicos de la chacra. A su vez, esto nos acercó a distinguir que durante el siglo XIX y el XX, las dinámicas de crecimiento y desarrollo del barrio fueron marcadas. Tras la instalación de la familia Lanús, evidentemente comenzaron a producirse una serie de cambios que llevaron a la gentrificación del área.

La utilización de las arterias principales de circulación, que establecieron el formato del trazado urbano que llega hasta nuestros días, la construcción de un oratorio, los procesos de compra y venta, lo que incluye el loteo de la propiedad, las donaciones de terrenos para el concejo escolar de Avellaneda, la fundación del Club Quintana, el mantenimiento de la estación férrea y las demás construcciones que fueron cercando el cuerpo principal de la chacra, reflejan la puesta en escena que involucró intereses reales de crecimiento y desarrollo de ciudades, como también la superposición de edificaciones. Durante la primera mitad del siglo XX, los barrios populares de Buenos Aires presentan estructuras microsociales de la urbanidad que organizaban la identidad de los migrantes y los criollos, entrelazando la vida cotidiana con las transformaciones globales que buscaba el Estado (García Canclini, 2001).

Esa mezcla de temporalidades, que se destaca sobre todo en los restos de la casa con torre A, ya sea por la reutilización de estructuras originales en las viviendas contiguas como por el mangrullo ubicado en su parte superior, lleva a pensar en los restos arqueológicos de la propiedad como un *assemblage*. Harris (2017) denomina de esta manera a un compuesto de elementos más o menos

heterogéneos reagrupados, que se unen y a la vez pueden disgregarse, estando siempre en movimiento, afectando y siendo afectados. La torre mirador, ubicada en la parte superior de la vivienda, es un tipo de construcción que por lo general se asocia a los sistemas de control y vigilancia. Gómez Romero y Spota (2006) sostienen que, para el siglo XIX, en las fronteras se emplazaban construcciones militares que tenían dos aspectos centrales que conjugaban un sistema de control estatal para el disciplinamiento del “paisanaje pobre”. Uno era el arquitectónico, caracterizado por empalizadas, una zanja perimetral y el mangrullo, y el otro era funcional, a partir de la sujeción del gaucho que era obligado a vivir allí. Si bien, como ha sido mencionado, en este momento no se cuenta con información precisa respecto a dicha construcción, es un dato relevante a tener en cuenta, ya que los mapas de superposición 2, 15 y 16 permiten distinguir algunos elementos interesantes a ser analizados con detenimiento en futuros estudios.

Entre estos elementos se encuentran la zanja ubicada en el sector sur antes del área destinada para el ganado (remitirse a Figuras 15 y 16), el paisaje abierto que caracterizaba al sector durante esa etapa y, la dinámica del siglo XIX marcada por una constante inestabilidad política y social. Es posible que si la torre ya se encontraba construida hacia 1854 cuando Anacarsis Lanús adquirió la propiedad, él la hubiera mantenido incluso en funciones, sobre todo teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y porque según De Paula et al., (1974), la chacra era usada como casa de campo, con lo cual la misma no parece que haya sido habitada constantemente. Ahora bien, si el mangrullo no fue edificado antes de 1854, tomando en cuenta la Figura 18a, en la que se observa una fotografía de la vivienda al momento de loteo y venta en 1926, es evidente que la torre mirador o fue construida por Anacarsis Lanús o por Federico Martínez de Hoz, por lo tanto el mangrullo data por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX o del primer cuarto del siglo XX, lo que en cierta medida nos aproxima a encaminar el estudio de la materialidad de la torre. Sobre este último análisis, vale señalar la presencia de la zanja indicada en el plano de superposición de la Figura 2, ubicada sobre el sector norte de la chacra, dirección en el cual también se encontraba la torre B que posteriormente fue demolida.

Otro elemento que también denota esos compuestos heterogéneos pero vinculados a las narrativas, es la asociación que hacen los miembros de la comunidad entre los restos de la vivienda y Martínez de Hoz, porque esto muestra la filtración de distintos pasados conviviendo en el presente. Es evidente que la asociación hecha por los vecinos se debe más a una cercanía temporal con esta última familia, como consecuencia de los loteos y ventas ocurridos a partir de 1926, lo que desencadenó la urbanización del sector en el cual se encontraba la propiedad. Por lo tanto, la dinámica de transformación en la que se vio inmerso el municipio en los últimos 200 años llevó a modificaciones drásticas que borraron improntas materiales que podían dar cuenta de los procesos históricos que llevaron a su construcción como tal. De acuerdo con Hall (2006), un paisaje urbano es un palimpsesto en el cual las edificaciones, las calles y las estructuras monumentales son interpretadas y reinterpretadas como expresiones cambiantes de las relaciones de poder. Si bien en este artículo no se profundizó en las entrevistas, así como el Sr. Pingitore asocia la torre con el avistamiento de los malones, los demás miembros de la comunidad no hacen mención a las campañas militares que llevaron al genocidio perpetrado por el estado contra las poblaciones originarias, ni tampoco una asociación de la chacra con la familia Lanús. Entre sus narrativas lo que predomina es la transformación estructural del barrio, la mención a Martínez de Hoz y un interés por preservar los restos de la casa con torre, lo que en cierta medida da cuenta de las diferentes interpretaciones o apropiaciones de los relatos identitarios que ellos realizan (ver García, 2020).

Por lo tanto, la amalgama de temporalidades y en principio de asociaciones realizadas por los vecinos pueden ser entendidas desde el concepto de tercer espacio mencionado por Bhabha (2002), como un lugar intermedio de enunciación, basado en la inscripción y articulación de la hibridez cultural. Desde la conceptualización de tercer espacio, se puede considerar que el área ocupada por la propiedad en su totalidad y algunos sectores aledaños, se comportan como este lugar intermedio porque primero la urbanización actuó como una puesta en escena de un proyecto de crecimiento y desarrollo social. Segundo, deja en evidencia que ese lugar lejos de presentarse como homogéneo y cohesionador, en el fondo contiene y da cuenta de distintas narrativas. Tercero, desafía el sentido histórico de la identidad cultural del municipio al mostrarse como una fuerza que pretende ser homogeneizadora. Es decir que, continuando con los elementos que según Bhabha (2002) caracterizan a un espacio de enunciación, este sitio muestra como ciertos lugares cuyos símbolos y sentidos son ambiguos, pueden ser apropiados, traducidos, rehistorizados y vueltos a leer.

La rehistorización de este espacio se ve reflejada en el aspecto patrimonial. La falta de resguardo de la vivienda, su situación de deterioro y venta, que la misma se encuentre en posesión de un ex director de cultura municipal, la referencia hecha por el Sr. Debandi sobre los aljibes y el interés por parte de los vecinos y del Sr. FL –recordemos el desarrollo del proyecto de ordenanza- para patrimonializar los restos arqueológicos del cuerpo principal de la chacra, interpela el rol de las autoridades locales en cuanto a la valoración que realizan sobre dicho espacio, a la vez que pone en diálogo la relación entre patrimonio e identidad. Es decir que, la cuestión patrimonial denota tanto ambivalencias del discurso político como también diversas apropiaciones en base a las interpretaciones que se hagan sobre dicho espacio patrimonializable (García, 2020). En otras palabras, la materialidad de la casa con torre A por sus materiales, temporalidades y narrativas permite realizar una trazabilidad que involucra las dinámicas sociales de por lo menos los últimos 200 años, lo que incluye las políticas estatales de formación del estado moderno argentino en su relación con las poblaciones originarias como con los demás sujetos sociales involucrados en dicho proceso, así como también las diversas lecturas y apropiaciones identitarias hechas por los diferentes públicos.

El estudio de la materialidad de la chacra, y sobre todo de los restos arqueológicos de la casa con torre A, son centrales para avanzar en propuestas concretas que permitan recuperar las diversas narrativas allí involucradas. Si bien el proyecto de ordenanza tiene en parte como finalidad evitar la venta y cualquier acto que atente sobre la integridad de la materialidad de la vivienda, también se busca que éste sea un paso hacia próximos avances sobre los estudios arqueológicos de la propiedad, además de sentar un precedente local que dé cuenta de la multivocalidad implícita en sus restos. En concordancia con García Canclini (1999), reformular el patrimonio en términos de capital cultural implica verlo como un proceso social que acumula, renueva, produce rendimientos que los distintos sectores se apropian de manera desigual. Recuperar este espacio de enunciación, que narra la historia del crecimiento del pueblo de Lanús, a la vez que expone la dinámica del siglo XIX y los silencios sobre ciertos procesos históricos, aportará al desarrollo de estrategias de intervención para restaurar la vivienda teniendo en cuenta las distintas voces que allí están involucradas.

NOTAS

¹ INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010B&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.121096584.1828389510.1597944742-302400622.1581788267

² Se recuperaron algunos recortes periodísticos que mencionan actividades desarrolladas por la fundación, pero no se obtuvo información sobre su registro en la DPPJ, a pesar de que en la cartelería se menciona como N° de matrícula 10.809 y se encuentra la dirección de la sede central, ubicada a 7 cuadras de Presidente Quintana 591.

³ Diario La Defensa, 7 de enero de 2013 (acceso 25 de septiembre del 2019).

⁴ Diario Lanús Noticias, 30 de diciembre de 2011 (acceso 28 de octubre del 2019).

⁵ https://casa.mercadolibre.com.ar/MLA-819648524-casa-antigua-150-anos-a-remodelar-en-lanus-centro-_JM (acceso: 23/10/2019).

⁶ Señala con la mano una propiedad de dos plantas pintada de blanco.

⁷ En ese momento intendente del municipio.

⁸ En 1780, bajo la gobernación del Virrey Vertiz, el pago de la Magdalena (división establecida por Juan de Garay luego de 1580) fue dividido en curatos o parroquias. El municipio de Lanús, entre otros, formó parte de la parroquia de Quilmes hasta que sobre la base de tres de los cinco cuarteles que conformaban este curato se crea el partido de Barracas al Sur en 1852 (Fernández Larraín, 1986; Trelles, 1871).

⁹ Nota personal: entre corchetes porque el apellido es poco legible en el documento histórico.

¹⁰ *Prosopis afinis*, tipo de algarrobo presente en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¹¹ No se especifica el nombre en ninguno de los documentos analizados.

¹² Anteriormente denominado Barracas al Sur. El nombre del partido de Barracas al Sur cambia por el de Avellaneda según Ley provincial N° 2830 de 1904.

¹³ Uno de los nombres que tuvo la Av. 25 de Mayo luego de ser llamada Santa Teresa.

¹⁴ Genealogía familiar <https://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I36369&tree=BVCZ>. Página consultada 16 de diciembre del 2019.

¹⁵ Partícula de algún material cuyas medidas se encuentran entre 15 y 25 mm. Resulta de la molienda o extrusión por lo general de un proceso de reciclado del material (<https://www.construmatica.com/construpedia/Granza>).

¹⁶ Viga inclinada que sirve de soporte de los peldaños de una escalera (<https://www.construmatica.com/construpedia/Zanca>).

¹⁷ Jardín maternal e infantil. Enseñanza básica, media y superior.

¹⁸ Jardín de infantes, educación básica y media.

¹⁹ Actualmente llamado General Roca.

AGREDECIMIENTOS

Expreso mi agradecimiento a los miembros de la comunidad, al Sr. FL y a las inmobiliarias Civeira, Romay y Gómez Lama. Mi gratitud para el Sr. Jorge Balanzino, el Ing. Jhony Diaz y al diseñador gráfico Federico Restelli. A la Lic. Guillermo por sus observaciones y al Dr. Luis Coll por comentarios y sugerencias para la elaboración de algunas de las superposiciones. También agradezco a los evaluadores por sus comentarios y sugerencias. Por último, mi gratitud a quien fuera mi orientador el Dr. Lúcio Menezes Ferreira y a mi colega el doctorando Leandro Infantini, por sus aportes, colaboración y comentarios. Este trabajo fue posible gracias a la beca otorgada por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), Brasil entre los años 2018-2020. La presente investigación cuenta con un permiso otorgado por la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial N° 2018-3-A-214-1.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bhabha, H. (2002). *El lugar de la Cultura*. Buenos Aires, Ediciones Manantial S.R.L.

Borejko, D., Espinosa, G. y Yañez, L. (1989). *Lanús: de rural a urbano*. Buenos Aires, Sociedad de Arquitectos de Lanús, Subcomisión de Preservación.

Briones, C. y Delrio, W. (2007). La “conquista del desierto” desde perspectivas hegemónicas y subalternas. *Runa*, XXVII, pp 23-48.

Câmara, G., Davis, C. y Vieira Monteiro, A. (2001). *Introdução à Ciência da Geoinformação*. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ministerio da Ciência e Tecnologia, São José dos Campos.

Castro Gómez, S. (2000). Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”. En E. Lander, *Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas* (pp. 145-161). CLACSO.

Curtoni, R. 2014. Multivocalidad, geopolíticas y patrimonio. Prácticas situadas entre los Rankülches del centro de argentina. En C. García, D. Barreiro Martínez y B. Vienni Baptista (Cords.), *Patrimonio y Multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del conocimiento en Patrimonio* (pp. 115-124), Universidad de la República de Uruguay.

- Dalponete, O. (2015). *Retazos Históricos. Historia de Lanús*. Buenos Aires: Ed. Prosa y Poesía American.
- Delrio, W. (2005). Introducción. En W. Delrio, *Memorias de Expropiación: sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia 1872-1943* (pp. 13-16). Universidad Nacional de Quilmes.
- De Paula, A., Gutierrez, R. y Viñuales, G. (1974). *Del Pago del Riachuelo al partido de Lanús 1536-1944*. Buenos Aires: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene".
- Fernández Larraín, F. (1986). *Historia del Partido de Avellaneda. Reseña y Análisis 1580-1980*, Buenos Aires: La Ciudad.
- García, A. (2018). Arqueología de la Supermodernidad en Lanús: Acontecimientos históricos e identidad como formadores de paisajes, el caso de una chacra del siglo XIX apodada "El Castillo de Caraza". *Revista Fragmentos del Pasado*, 5, 11-47.
- García, A. (2020) Narrativa identitaria y Patrimonio Cultural en Argentina. El caso de los restos de la chacra de Lanús. *Revista de Arqueología Histórico Argentina y Latinoamericana*, 14(1), 35-63.
- García, A., Infantini, L., Menezes Ferreira, L. (2018) Hibridación Cultural. Un análisis de superposición espacio temporal en Argentina. *XX Encuentro de Posgraduación*. Universidad Federal de Pelotas.
- García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En E. Aguilar Criado (Coord.), *Patrimonio Etnológico, Nuevas perspectivas de estudio* (pp. 16-33). Andalucía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
- García Canclini, N. (2001). *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Barcelona, Paidós.
- Gómez Romero, F; Spota, J. (2006). Algunos comentarios críticos acerca de 15 años de arqueología en los fortines pampeanos. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, XXXI, 161-185.
- González, C. (1944). *Lanús Municipio*, Buenos Aires: Pueblo Argentino.
- González Ruibal, A. (2012). Hacia otra arqueología: diez propuestas. *Complutum*, 23(2), 103-116.
- Goodchild, M. (2009). Geographic Information System and Science: Today and Tomorrow. *Procedia Earth and Planetary Science*, 1, 1037-1043.
- Gorla, C. (2005). La frontera bonaerense y la dinámica territorial. En A. Guiance (Dir.), *La frontera: realidades y representaciones. Actas de las Jornadas Multidisciplinarias de Buenos Aires* (pp. 47-67). Buenos Aires: IMHICIHU, CONICET.
- Hamilakis, Y. y Anagnostopoulos, A. (2009). What is Archaeological Ethnography?. *Public Archaeology: archaeological ethnographies*, 8(2-3), pp 65-87.

- Hamilakis, Y. (2011). Archaeological Ethnography: A Multitemporal Meeting Ground for Archaeology and Anthropology. *Annual Review Anthropology*, 40, 399-414.
- Hall, M. (2006). Identity, Memory and Countermemory: The Archaeology of an Urban Landscape. *Journal of Material Culture*, 11, 189-209.
- Harris, O. (2017). Assemblages and Scale in Archaeology. *Cambridge Archaeological Journal*, 27(1), 127-129. Traducción: Andrés Laguens, noviembre de 2018.
- Lenton, D., Delrío, W., Pérez, P., Papazián, A., Nagy, M. y Musante, M. (2015). Huellas de un genocidio silenciado: los indígenas en argentina. *Conceptos*, 493, 119-142. Universidad del Museo Social Argentino. Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Disponible en: https://www.academia.edu/10799078/Huellas_de_un_Genocidio_silenciado
- López, G. (2010). Lanús, Su espacio urbano. En G. Pedroza, C. Loiseau, M.S. Quiroga y G. López (Eds.), *Lanús. Espacio Urbano y Patrimonio* (pp. 107-120). Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús.
- Mariano, C. y M. E. Conforti. (2013). Del registro al patrimonio, un camino con curvas cerradas. Gestión del patrimonio arqueológico y comunicación pública de la ciencia. *Revista Colombiana de Antropología*, 49(1), 279-300.
- Meskell, L. (2002). The Interceptions of Identity and Politics in Archaeology. *Annual Review of Anthropology*, 31. 279-301.
- Miguez, E. (2003). Guerra y orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810-1880. *Anuario del Instituto de Estudios Histórico Sociales*, 18, 17-38.
- Olsen, B., Shanks, M., Webmoor, T. y Witmore, C. (2012). Timely Things. From Argos to Mycenae and Beyond. In B. Olsen; M. Shanks, T. Webmoor, C. Witmore (Eds.), *Archaeology the discipline of things* (pp. 136-156). University of California Press.
- Pigna, F. (2005). *Los mitos de la Historia Argentina 2. De San Martín a el granero del mundo*. Villa Bellestrer, Planeta Historia y Sociedad.
- Ratto, S. (2007). *Indios y cristianos. Entre la Guerra y la paz en las fronteras*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- Segura, A. (2013). *Te cuento Lanús: Partidos del Gran Buenos Aires*. Colección Círculo de la Historia. Municipio de Lanús.
- Segura, A. (2014). Los fundadores de Lanús. En: *Lanús 70 años* (pp. 6-31), Álbum Número 1 de Lanús, Círculo de la Historia.
- Trelles, M. (1871). Memoria de Virrey Vertiz. *Revista del Archivo General de Buenos Aires*, III, 264-457. Buenos Aires.

Vargas Lorenzo, C. (2013). Reflexiones sobre cronotipologías en Arqueología de la Arquitectura. Métodos y Sistemas de Análisis. *Arqueología de la Arquitectura*, 10, 2-26 e001. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.001>

Vieira, S. (2009). Como Elaborar Questionários. En S. Vieira, *Como Elaborar Questionários* (pp. 6-15). São Paulo, Ed. Atlas.

FUENTES ÉDITAS E INÉDITAS

Afiche de venta. (1926). [Afiche]. La Chacra de Martínez de Hoz. Inmobiliaria Gimenez Zapiola, Panelo y Cia.

Aguirre de Sáenz Valiente, C. y Aguirre de Harilaos, A. (1892). [Documento] Mensura Judicial 204. Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Alquives de Piñeiro, M. (1892). [Documento]. Mensura Judicial 208. Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Argerich, J., Carbonell, A. y Penna, J. (1901). [Documento]. Mensura Judicial 226. Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Decreto N° 3.321 (1944). Boletín oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 3 de octubre de 1944.

Decreto N° 461 (1955). Boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 26 de octubre de 1955.

Decreto N° 1.022 Reglamentario de la Ley Nacional N° 25.743 (2004). Boletín oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina.

Lanús, A. y Rojas, D. (1890). [Documento]. Sucesión 6663. Archivo General de la Nación (AGN, Documentos Escritos). Buenos Aires, Argentina.

Lanusse, A. (1858-1895). [Documento]. Lanús, Anacarsis y Lanús Hermanos. Hipoteca sobre chacra (en el actual partido de Lanús) 015-3-5. Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Ley Nacional N° 10.643 (1988).

Ley Nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (2003). Boletín oficial de la República Argentina, 26 de junio de 2003. Buenos Aires, Argentina.

Ley Provincial N° 4.660 (1938). Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 17 de enero de 1938.

Martínez de Hoz, F.A. (1911). [Documento]. Mensura Judicial 263. Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Nueva sede de Fadecom. (7 de enero del 2013). *La Defensa Diario Digital*, Recuperado de: <http://www.ladefensadigital.com/2013/01/nueva-sede-de-fadecom.html> (acceso 25 de septiembre del 2019).

Nuevos funcionarios fueron designados en la municipalidad de Lanús. (30 de diciembre del 2011). *Diario Lanús Noticias*. Recuperado de: <https://www.lanusnoticias.com.ar/web/nuevos-funcionarios-fueron-designados-en-la-municipalidad-de-lanus/> (acceso 28 de octubre del 2019).

Ordenanza Municipal N° 8.066 de 1995.

Sucesión 6663. (1890). [Documento]. Archivo General de La Nación. Sección Documentos Escritos.

LA AUTORA

Analía Patricia García

Es master en Memoria Social y Patrimonio Cultural por la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Fue becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) entre los años 2018-2020, momento en el cual realizó la maestría y cuyo objeto de estudio fue la chacra de Anacarsis Lanús -el fundador del pueblo homónimo- desde una perspectiva poscolonial. Licenciada en Ciencias Antropológicas orientación Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En ese entonces su tesis de licenciatura también tuvo que ver con la arqueología histórica del municipio de Lanús, a partir del enfoque de la “arqueología de la ausencia” sobre los restos de la chacra de Carlos y Restituto Caraza en el barrio homónimo. Desde el año 2013 se viene especializando en los estudios arqueológicos urbanos de Gran Buenos Aires, con principal énfasis en el municipio de Lanús. Ha realizado artículos de divulgación en autoría y coautoría, participado en jornadas, encuentros y congresos nacionales e internacionales y, participado en espacios radiales de divulgación cultural local. Es miembro de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) y del Observatorio de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del Conurbano Sur (OPAP). En el presente continúa con la investigación sobre los restos de la chacra de Anacarsis Lanús.